

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ҚАЙТА ИШЛАШДА АМАРАНТ ЎСИМЛИГИДАН ОЗИҚ-ОВҚАТ БЎЁҚЛАРИНИ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ВА УНИНГ ВА АҲАМИЯТИ

¹Халилова Саидахон Усможановна, ²Кодирова Дилшода Хомиджоновна

¹Тошкент давлат аграр университети докторанти

²Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялари институти докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10871298>

Аннотация. *Замонамизда инсонларнинг табиий озиқ-овқат таркибий қисмларини етарли даражада истеъмол қилмаслиги, мавжуд шарт-шароитларда етиштирилаётган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг тўлақонли қайта ишланмаётганлиги долзарб муаммодир.[1] Озиқ-овқат саноатида фойдали ва хавфсиз маҳсулотларга талаб ортгани сари, хом-ашё базасининг табиийлиги ва маҳаллийлигига эътибор қаратиш лозим бўлади.[2,3] Шунингдек, табиатнинг йил сайин ўзгариб бораётганлиги, тупроқдаги унумдорлик ва сувнинг танқис бўлиб бораётганлиги ҳар қандай қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришида турли муаммоларни келтириб чиқараётганлиги сир эмас. Олимлар турли ташиқ таъсирларга чидамли, айна дамда уни қайта ишлаганда инсон организми учун фойдали, бой компонентларини сақлаб қоладиган ўсимликларни ўрганиш, уларни қайта кашф қилиш ва ишлаб чиқаришида янги тур маҳсулот билан озиқ-овқат саноатида янги маҳсулот турини яратиш билан жадал шугулланмоқдалар. Шундай ўсимликлардан бири бу-амарант ўсимлигидир*

Калит сўзлар: *амарант навлари, озиқ-овқат бўёғи, солкслет, экстракция, тиндириш*

Кириш. Дориворлиги жиҳатидан бошқа тур ўсимликлардан бир қанча устунликка эга бўлган амарант ўсимлиги қишлоқ хўжалиги соҳасида янги даврни бошлаб берди. [1,3] Амарант ўсимлиги туркий халқлар учун янгилик бўлмасда бу ўсимликка бўлган бўлган эътибор анча йиллар олдин камайиб кетган эди. Асосан ёши улуғ инсонлар бу ўсимликни билишар, халқ тилида бунини “шўра” деб номлашар эди. Бу ўсимлик табиатда эркин ҳолда ёввойилашиб борганди. Бироқ амарантнинг табиатда 800 дан ортиқ тури мавжуд бўлиб, Ўзбекистонда чатишган навлари асосан силос мақсадида етиштирилар эди. Бугунги кунга келиб олимлар М.Муйдинов ва М.Асқаровлар саъй-ҳаракати билан ушбу ўсимликнинг чидамли ва маданий навлари 2017 йили Россия давлатидан олиб келиниб маҳаллийлаштирилди. Чиройли гуллари билан кўзни қамаштирадиган ушбу ўсимлик давлат реестрига киритилди.

Материаллар ва услублар. Тадқиқот учун амарантнинг 6 хил нави ўрганилди. Ўсимлик уруғини ерган қадашдан то ҳосил йиғиштирилгунга қадан фенологик кузатишлар 2 йил 2021-2023 йиллар мобайнида олиб борилди. Экиш схемаси Доспеховнинг дала тажрибалари услубида олиб борилди. Тадқиқот учун асосан ўсимликнинг гули ва барглари олинган. Амарант ўсимлигининг 4 хил нави танлаб олиниб, унинг қизил ҳамда тўққизил рангга эга гуллари ўрганилди. Ўсимликнинг гуллаш фазаси, уруғ тугуш фазаларида йиғиштириб олинди. Тўпгуллар ажратиб олиниб, 27-32 С хароратли табиий шамоллатиладиган хонада 72 соат сақланди. Сўнгра гуллар майдалаш-янчиш ускунасида эзилиб, қўйиқ масса ҳосил қилинди Олинган массадан 100 гр олиниб, 250млли колбага қўйилди. Сокслет ускунасига жойлаштирилди. Экстракция учун дистилланган сувдан фойдаланилди. Жараён 40 дақиқа давом этди. Иссиқлик таъсир эттирилганда сув қайнаб

буғ найчага ўтди. Совутгич найчасида бу буғ кондетсацияланиб, янчилган массага арашди. Янчилган масса билан тўйинган буғ суюқлик кўринишида сизиб кейинги колбага оқиб тушди. Экстаркция жараёни давомийлиги қайд қилиниб, олинган бўёқ сифати текширилди.

Натижалар. Олинган суюқлик тўқ қизил рангда бўлиб, лавлаги суви ранги билан деярли фарқ қилмади. Бироқ ош лавлагидан олинган рангли суюқлик ўзига ҳос хидга ва таъмга эга бўлса, амарант гулидан олинган рангли суюқлик таъмсиз ва хидсиз бўлди. Қайта ишлаш технологик жараёнлари бугунги кун изланшилар шуни кўрсатадики, гўшт махсулотларини қайта ишлашда ловия ва қизил лавлагидан олинган ранг кенг қўлланилади. Шу ўринда амарант гулидан олинган бўёқлар ҳам ушбу соҳада ўз ўрнини эгаллаши мумкин. Бу махсулотни табиий оқсил билан бойитиш билан бирга хавфсиз ҳамдир. Кондитер ва мармеладдарни ишлаб чиқаришда ушбу бўёқдан фойдаланиш иқтисодий самара беради. Ўсимлик гулларида олинган суюқлик салмоқли бўлиб, озиқ-овқат учун бўёқ суспензия кўринишида ишлаб чиқаришга тавсия этилади. Қайта ишлаш жараёнида суспензиядан фойдаланиш қулай. Ташиш ва сақлаш жараёнларида ортикча сарф ва иш кучини талаб қилмайди.

Амарантнинг гуллари пигментлар, оқсил ва витаминлар билан бойинган табиий озуқа бўёқлари манбаи ҳисобланади. Амарантнинг ранг берувчи моддалари қизил (amarant) ва сариқ (бетаксантин) пигментлар билан ифодаланади.[5,9,15] Амарант гуллари ёрқин қизилдан тортиб тўқ қизил ранггача бўлгани боис ундан олинган ранг оизқ-овқат саноатида қизил лавлагидан олинган рангдан қолишмайди. Устунлик жиҳати шундаки, органолептик таҳлил натижаларига кўра, амарант гулларида олинган озиқавий бўёқ хидсиз ва тахир таъмга эга эмас. Одатда озиқ-овқат ишлаб чиқаришнинг кондитер йўналишида озиқавий бўёқларга эҳтиёж катта. Амарант баргларида оқсил (38,3% гача), каротиноидлар, витаминлар С, В1, В2, В12, е, п-фаолияти (рутин, quercetin, трифолиен) ва пектин билан флавоноидлар катта миқдорда ўз ичига олади, қайси унинг мураккаблаштириш қобилияти олма пектинидан кам эмас [17].

Мухокама. Бугунги кунда amarant уруғини қайта ишлаб олинган махсулотлар бутун дунёда кенг қўлланилмоқда. Амарантнинг нафақат уруғи, балки яшил барра барглари ва гуллари, ҳатто, илдиз қисми ҳам шифобахш, доривор эканлигини ушбу ўсимлик устида иш олиб борган олимлар М.Мўйдинов, Т.Асқаров ва А.Фатхуллаев, Қ.Додаев, Х.Усмоновалар ўсимликни етиштириш ва қайта ишлаб бир қанча соҳаларни турли рецептлар ва махсулотлар билан бойитиш мумкинлигини исботлаб беришди.[8,11,13,14] Ўзбекистонда amarant уруғини қайта ишлаб, ундан мой, ун олиш йўлга қўйилди. Яшил барглари қуритилиб фиточойлар ишлаб чиқилди. Амарант мойи косметик восита сифатида ҳам, озиқ-овқат истеъмол учун ҳам тавсия қилинди. Унинг уруғи қайта ишланган ва биологик фаол қўшимча сифатида оқсилга бой компонент сифатида гўштни қайта ишлашда коллаген ва намликни тутувчи озиқавий қўшимча сиватида импорт махсулот ўрнини босувчи махсулот яратилди. 2017 йилдан бошлаб амарант ўсимлигининг Харьковский, Валера ва Гигант навлари интродукция йўли билан мамлакатимиз иқлим шароитига мослаштирилиб янги Марҳамат, Улуғнор, Андижон –М ва Ўзбекистон навлари етиштирилди. Маҳаллийлашган амарант навлари Республика ягона реестридан жой олди. Бу билан ўсимликни қайта яралиши ва тадбиқ этилиши кишлоқ хўжалигида бир қатор соҳаларга ривож ва иқтисодий самарадорликдан далолат берди.

Хулосалар. Асримизнинг сўнги йилларида қишлоқ хўжалиги шиддат билан ривожланди. Бу нафақат дунё, балки Ўзбекистон Республикасида ҳам сезиларли янги лойиҳаларни амалга оширилиши, янги нав ва турлар, ерларни деградациясини бартараф этиш ва олдини олиш, чорвачилик, балиқчилик ва ўсимликшуносликдаги ютуқлар ўтган даврга нисбатан хайратланарли даражада ўзгарган. Бу албатта қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш соҳасида катта маъсулиятни талаб қилади. Амарант ўсимлигини максимал даражада қайта ишлаш зарурати аҳолининг овқатланишида оқсил, vitamin ва минераллар етишмаслигини камайтириш ва йўқ қилиш, юқори сифатли озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқаришни яратиш ва шу каби озиқ-овқат кўшимчаларини чет элдан сотиб олиш муаммосини ҳал этиши мумкин. Бу ўсимлик қимматбаҳо озуқа манбаи сифатида чорвачиликда ҳам, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаб олинган озиқ-овқат хом-ашёси учун ҳам зарур деб ҳисоблаймиз. Қолаверса иқлим ўзгаришларига мослашувчан, ҳосилдор ушбу ўсимлик кўп сарф-харажат талаб этмайди. Унинг агротехникаси ва етиштириш талаблари ҳар қандай фермер учун камҳарж ҳисобланади.

Хулоса қилиб айтганда, ушбу ўсимлик бугунги кун аср ўсимлиги деб тан олинган. Ва ўсимлик борасида олиб борилаётган тадқиқотлар хали яқунланганича йўқ. Унинг ботаникасидан тортиб гули, дони, барги кимёвий ва физик таркиблари янги ва янги маълумотларни тақдим этиб келмоқда. Бу ўз навбатида қишлоқ хўжалигининг турли соҳаларида қўллаш, турли мақсадларда етиштириш, қайта ишлашда маҳаллий ва арзон, аммо сифатли ва таркиб жиҳатдан бой ва қимматбаҳо манбаа сифатида тан олиншига сабаб бўлмоқда. Шунга кўра, келгусида унинг ёрқин гулларини қайта ишлаб, озиқ-овқат бўёғини олиш ва уни истеъмолга жорий этишни мақсад қилдик.

REFERENCES

1. *Khalilova Saida*. “Safe food additives-the prospect of processing local plants” ISSN 2750-6274 <https://emjms.academicjournal.io> Volume: 25 | Dec-2023
2. А.Фатхуллаев, С.Халилова. “Разработка технологии использования пищевой добавки на основе растения амарант в колбасных изделиях” III-международная научно практическая конференция.Саратов.2022г
3. S.Xalilova. et.all.. “The importance of the amaranth plant in the production of gluten-free foods” ISSN NO: 2230-5807 BioGecko
4. С.Халилова. Й.Хурматов. “ОЗИҚ-ОВҚАТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШДА БЎЁҚЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ ВА “Е” ИНДЕКСИ ТУШУНЧАСИ” “Ўзбекистон аграр фани хабарномаси”№3(9)2023
5. Torebaev V. P., Djanpaizova V. M., Maxmudova M. A. Vozvrashenie naturalnix krasiteley v sovremennoe proizvodstvo // Nauka i mir. — 2015. — Vip. 17, № 1. — S. 108-110.
6. Torebaev , V. P. Svetovedenie / V. P. Torebaev, X. A. Alimova, G. D. Kayranbekov. — Shimkent, 20138. Sharikov, Amelyakina; etc/The use of wheat hydrolyzate in the technology of extruded gluten-free cereal snacks10.52653/PPI.2021.12.12.016
7. “Способ получения пищевой добавки на основе растения амарант”. А.Фатхуллаев, С.М.Турабджанов, О.М.Юнусов, А.М.Хуснидинов, Ф.А.Умарова. Способ получения пищевой добавки на основе растения амарант. Пат. IAP № 06092 Республики Узбекистан / опубликовано 13.12.2019г. Бюл. № 4.

8. И.Асқаров, Н.Тухтабоев, Н.Юлчиева “Амарант таркибидаги пигментлар ва уларни озиқ-овқат саноатида қўллаш истиқболлари”. FarDU. ILMIY XABARLAR – НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК.ФЕРГУ.2021й
9. Фатуллаев А. “Терапевтик ва профилактик овқатланиш учун маҳаллий келиб чиқадиган ўсимлик хом ашёси асосида функционал озиқ-овқат қўшимчаларини ишлаб чиқариш ва қўллашнинг илмий жиҳатлари”. Монография. - Т.: Иктисод-молия, 2017 – - 202 б.
10. J.S. FAYZIYEV, J.M . QURBONOV “OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI TADQIQOTINING FIZIK- KIMYOVIY USLUBLARI” ISBN 978-9943-303-84-3 © «ILM ZIYO» nashriyot uyi, 2009-y
11. Каримов С.Г., Наймов С.Р. Физиолого-биохимические исследования амаранта. // Пути повышения продуктивности с.-х. культур. - Душанбе, 1995. - 63с.
12. Лобода, А.В. Биологически активная добавка «Сквален-Лецитин» на основе семян амаранта. Монография / А.В. Лобода, С.Н. Никонович, Т.И. Тимофеев // ООО«Издательский дом-Юг». - Краснодар, 2009. – 122 с.
13. Матвеева И., Юдина Г., Парада Д., Пучкова Л. Влияние муки амаранта на свойства теста и качество хлеба // Хлебопродукты, 1991. С.-24-27
14. Матвеева И., Юдина Г., Парада Д., Пучкова Л. “Влияние муки амаранта на свойства теста и качество хлеба” // Хлебопродукты, 1991. С.-24-27
15. Холиқ АЛЛАНОВ ва б..”АМАРАНТ ЎСИМЛИГИНИ ЕТИШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ”. УЎТ: 631.5/445.152/559.